

TA'LIMDA-PEDAGOGIK TEXNOLOGIYANING O'RNI**Musinov Najmiddin Faxriddinovich,***Jizzax davlat pyedagogika universityeti katta o'qituvchisi.*

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada bugungi kundagi zamonaviy ta'limda texnologiyalari va ularni ta'limdagi o'rni hamda yosh avlodni tarbiyalashda nechog'lik ahamiyatining zarurligi haqida fikr-mulohazalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya, pedagogik texnologiya, multimediali texnologiya.

РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ**Мусинов Нажмиддин Фахриддинович,***Старший преподаватель Джизакского государственного педагогического университета.*

АННОТАЦИЯ В данной статье описаны мнения о важности технологий в современном образовании и их месте в образовании и необходимости воспитания подрастающего поколения.

Ключевые слова: технология, педагогическая технология, мультимедийная технология.

ROLE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY IN EDUCATION**Musinov Najmiddin Fakhriddinovich,***Senior teacher of Jizzakh State Pedagogical University.*

ANNOTATION In this article, the opinions about the importance of technology in modern education and their place in education and the necessity of education of the young generation are described.

Key words: technology, pedagogical technology, multimedia technology.

Pedagogik texnologiya tushunchasi keng ko‘lamli, serqirra tushuncha bo‘lib, u ta‘lim-tarbiya amaliyotini rivojlantirish ehtiyojlari asosida kelib chiqqan va hozirda pedagogika, psixologiya fanlarida o‘z o‘rniga ega. Ta‘lim-tarbiya faoliyatining mazmuni, maqsad va vazifalari davrlar o‘tishi bilan kengayib borishi natijasida uning shakl va usullari ham takomillashib bormoqda. Hozirda inson faoliyatdan ko‘zda tutilgan maqsadlarni to‘liq amalga oshirish imkoniyatini beruvchi yaxlit tizimga, ya‘ni texnologiyaga aylanib bormoqda. Shu asosda ta‘lim-tarbiya sohasida so‘ngi davrda pedagogik texnologiya amal qila boshladi.

Pedagogik texnologiya tushunchasi XX asrda paydo bo‘lib, quyidagi rivojlanish bosqichlaridan o‘tib kelmoqda. Dastlab bu tushuncha 1940 yillardan 50-yillar o‘rtasigacha “ta‘limda texnologiya” deb qo‘llanilib, o‘quv jarayonida audiovizual texnika vositalaridan foydalanishni ifoda qilgan. Pedagogik texnologiya tushunchasi dastlab XX asrning o‘rtalarida AQSh da qo‘llana boshlagan. Bunda “pedagogik texnologiya” va “ta‘lim texnologiyasi” ifodalari faqat texnika vositalari yordamida o‘qitishga nisbatan qo‘llanilgan edi. Oradan vaqt o‘tishi davomida shu ifodalarni qo‘llash darajasi kengayib borishi natijasida ularning ma‘nolari ham tegishlicha o‘zgarib bordi. Hozirgacha kelib esa pedagogik texnologiya ifodasining zamonaviy ilmiy asoslangan yagona ta‘rifini belgilash maqsadida bir qancha yirik olimlar tomonidan turli fikrlar va xulosalar asoslab beriladi. 50-yillar o‘rtasidan 60-yillargacha “ta‘lim texnologiyasi” ifodasi qo‘llanib, bunda programmalashtirilgan ta‘limni nazarda tutilgan. 70-yillarda “pedagogik texnologiya” ifodali qo‘llanilib, u avvaldan loyihalashtirilgan va aniq belgilangan maqsadlarga erishishni kafolatlovchi o‘quv jarayonini bildirgan. 1979 yilda AQShning Pedagogik kommunikasiyalar va texnologiyalar asossatsiyasi tomonidan pedagogik texnologiyaga quyidagicha ta‘rif berilgan edi: “Pedagogik texnologiya bilimlarni o‘zlashtirishning hamma jihatlarini qamrab oluvchi muammoni tahlil qilish va rejalashtirish, ta‘minlash, muamoning echimini baholash va boshqarish uchun odamlar, g‘oyalar, vositalar va faoliyatni tashkil qilish usullarini o‘z tarkibiga oladigan kompleks, integrativ jarayondan iborat”. 80-yillarning boshidan pedagogik

texnologiya deb ta'limning komp'yuterli va axborot texnologiyalarini yaratishga aytilgan. Shu aytilganlar asosida pedagogik texnologiya bir jihatdan o'quv jarayonida texnika vositalaridan foydalanishning kengayib borishini ifodalab, uni ta'limdagi, o'qitishdagi texnologiya deb nomlash mumkin bo'lsa, ikkinchidan, ta'lim texnologiyasi yoki pedagogik texnologiya degan nom o'quv jarayonining o'zini qurish texnologiyasini bildiradi deb xulosa chiqarish mumkin.

Pedagogik texnologiyaga turlicha tariflarni ko'rish mumkin .

Texnologiya -so'zi Yunoncha "texnos", "hunar, san'at", "logos" Fan so'zidan olingan bo'lib, "Xunar fani" ma'nosini bildiradi.

Texnologiya- biror ishda, mahoratda, san'atda qo'llaniladigan usullar, yo'llar yig'indisi.

(izohli lug'at)

Pedagogik texnologiya – bu o'qituvchining o'qitish vositalari yordamida o'quvchilarga muayyan sharoit va ketma-ketlikda ta'sir ko'rsatish va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarini shakllantirish jarayonidir.

(N.Saidahmedov)

Pedagogik texnologiya– bu jamiyat ehtiyojidan kelib chiqib, shaxsning oldidan belgilangan ijtimoiy sifatlarini samarali shakllantiruvchi va aniq maqsadga yo'naltirilgan o'quv jarayonini tizim sifatida qarab, uni tashkil etuvchilar, ya'ni o'qituvchi (pedagog)ning o'qitish vositalari yordamida tahsil oluvchilarga ma'lum bir sharoitda muayyan ketma-ketlikda ko'rsatgan ta'sirini va ta'lim natijasini nazorat jarayonida baholab beruvchi texnologiyalashgan ta'limiy tadbirlar

(B.Ziyomammedov)

Pedagogik texnologiya – ta'limning rejalashtirilgan natijalariga erishish jarayonini tavsiloti.(I.P.Volkov)

Pedagogik texnologiya - bu ta'lim shakllarini optimallashtirish maqsadida texnik vositalar, inson salohiyati hamda ularning o'zaro ta'sirini inobatga o'qitish

va bilim o‘zlashtirishning barcha jarayonlarini aniqlash, yaratish va qo‘llashning tizimli metodidir.

(Yunesko)

Pedagogik texnologiya- bu pedagogning amaliyotga joriy etishning mumkin bo‘lgan pedagogik tizim loyihasidir.

(V.Bespal’ko)

Pedagogik texnologiya – pedagogik maqsadlarga erishish uchun foydalaniladigan barcha shaxsiy, instrumentli va metodologik vositalarning tizimli yig‘indisini va amal qilish tartibini bildiradi.

Bugungi kunda mamlakatimizning barcha sohalari va shu jumladan, ta’lim tizimidagi islohotlardan asosiy maqsad jamiyatda insonlarning dunyoqarashini yanada takomillashtirish, barkamol avlodni tarbiyalash va buning natijasida taraqqiyotning barcha sohasida malakali kadrlarni tayyorlash hamda rivojlangan davlatlar qatoridan joy egallashdir. Albatta, buning uchun ta’lim sohasida faoliyat yuritayotgan pedagog kadrlar o‘z bilimini doimiy ravishda boyitib borishi va zamonaviy ta’lim talablariga javob bera olishi lozim.

Zamonaviy ta’lim esa pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash ularning imkoniyatlarini to‘la tatbiq etishga asoslanadi.

Tabiiyki, o‘quv jarayoniga kiritilgan axborotning har bir yangi manbasi o‘qitish metodlari qatorini kengaytiradi. Har bir metodni amaliy faoliyatga tatbiq etish alohida metodik usullar yig‘indisidan iborat bo‘ladi.

Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari bir-biri bilan uyg‘unlashgan va moslashgan holda bir-birini to‘ldirish kerak. Mana shunday uyg‘unlik ta’lim samaradorligini oshirish uchun keng imkoniyat yaratadi.

Bundan tashqari, o‘qituvchi oldida o‘quvchilarni axborot olish va qayta ishlash madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish vazifalari turadi. Bu jarayonning muvaffaqiyatli kechishida o‘qituvchining o‘zi maslahatchi, yo‘l-yo‘riq ko‘rsatuvchi, o‘quv jarayonining boshqaruvchisiga aylanib boradi.

Bunda bosh masala bilimlar olamiga kirish, bu olamning resurslaridan foydalanish va o'zlashtirishga bog'lanib qoladi. O'quvchi axborot ummonida yangicha qoidalarni o'rganishi, barcha o'quv fanlar kesimida axborot olishi va uni qayta ishlay olishi bevosita mashg'ulotlarning tashkil etilishiga bog'liq. Beriladigan ma'lumotlarni yanada mazmunga boy, esda qoladigan va ko'rgazmali bo'lishi uchun ko'proq multimedia texnologiyalaridan foydalaniladi.

Multimediali texnologiyaning eng muhim xususiyati interfaolik – axborot muhiti ishlashida foydalanuvchiga ta'sir o'tkaza olishga qodirligi hisoblanadi. So'nggi yillar davomida ko'plab multimediali dasturiy mahsulotlar yaratildi va yaratilmoqda: ensiklopediyalar, o'rgatuvchi dasturlar, kompyuter taqdimotlari va boshqalar.

Kompyuter taqdimotlari, ma'ruza yoki boshqa chiqishlarda odatda ko'rgazmali namoyish etish vositasi sifatida plakatlar, qo'llanma, laboratoriya tajribalaridan foydalaniladi. Bu maqsadda diaproektorlar, kodoskoplar, grafik tasvirlarni ekranda namoyish etuvchi slaydlardan foydalaniladi. Kompyuter va multimediali proektorning paydo bo'lishi esa ma'ruzachi nutqini tovush, video va animasiya jo'rligida sifatli tashkil etishning barcha zaruriy jihatlarini o'zida mujassam qilgan ko'rgazmali materiallarni taqdimot sifatida tayyorlash va namoyish etishga imkon berdi.

Multimedia vositalari ta'lim berishning samarali va istiqbolli quroli bo'lib, u o'qituvchiga an'anaviy ma'lumotlar manbaidan ko'ra keng ko'lamdagi ma'lumotlar massivini taqdim etish; ko'rgazmali va uyg'unlashgan holda nafaqat matn, grafiklar, sxemalar balki ovoz, animatsiyalar, video va boshqalardan foydalanish; axborot turlarini ta'lim oluvchining qabul qilish (idrok etish) darajasi va mantiqiy o'rganishiga mos ravishda tayyorlanishi lozim.

Multimedia mahsulotlarini quyidagilarga bo'lish mumkin:

- ensiklopediyalar;
- o'rgatuvchi dasturlar;
- ongni rivojlantiruvchi dasturlar;

- bolalar uchun dasturlar;
- o'yinlar va boshqalar.

Pedagogik texnologiya boshqaruvga asoslanganligi, shaxs, ya'ni, ta'lim oluvchining imkoniyatlaridan kelib chiqib, uning rivojlanishiga imkon berishga mo'ljallanganligi bilan, aniq tavsiyalar beruvchi, o'qituvchi imkoniyatlariga tayanuvchi metodikadan farq qiladi.

Ma'lumki, pedagogik texnologiyalarning asosiy vazifasi – o'qitish jarayonining maqsadlarini amalga oshirish va shaxsni har tomonlama rivojlantirishidir. Bu esa nafaqat ta'lim jarayonining mazmunan yangilanishiga, balkim, pedagogik jarayonning asosiy boshqaruvchisi bo'lgan o'qituvchi shaxsi, uning boshqaruv mazmuni va harakat yo'nalishiga ham sezilarli o'zgartirishlar kiritishni talab etadi. Shuningdek, innovasion o'qitishda bilimlar vazifasi ham o'zgarib, ya'ni, avvalgi doimiy yod olishdan mantiqiy fikrlash, izlanishga o'tiladi. Bunday faoliyat ta'lim oluvchi faoliyatidagi ijodkorlikni rivojlantiradi. U o'z tengdoshlari va o'qituvchisi bilan o'zaro faol "subyekt-subyekt" munosabatlariga kirishadi.

Shu sababdan, mazkur jarayonda o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, axborot tashuvchi sifatidagina emas, balki bo'lajak mutaxassis shaxsini shakllantirish va rivojlantirishga yordam beruvchi boshqaruvchi sifatida namoyon bo'ladi. Natijada o'qituvchining o'quvchiga ta'sir etish va boshqarish xarakteri ham o'z-o'zidan o'zgaradi. Bunday o'qitishni amalga oshirish esa ta'limni tashkil etishning shakl va metodlariga nisbatan xam yangicha o'zgartirishlar kiritish bilan belgilanadi. Quyida ana shunday innovasion o'qitish metodlaridan umumta'lim fanlarini sohaga yo'naltirib o'qitishda foydalanish yo'llari xususida to'xtalib o'tamiz.

Interfaol so'zi inglizcha so'z bo'lib, "inter" - o'zaro va "act" - harakat qilmoq ma'nolarini bildirib, ularning umumiy mazmuni interfaol – ya'ni o'zaro harakat qilmoq ma'nosini anglatadi. Bunday o'zaro harakat turlariga o'quvchi va o'qituvchining maqsadli harakatini kiritish mumkin. Interfaol o'qitishda o'qituvchi o'quv faoliyatning faol tashkilotchisi bo'lib, o'quvchi bu faoliyatning subyekti sifatida namoyon bo'ladi. Interfaol usullar o'quvchilardan axborotlarni o'zlashtirish

jarayonidagi faollikni, ijodkorlik, mustaqillikni shakllantiribgina qolmay, o‘qitish maqsadlarining to‘laqonli amalga oshishiga yordam beradi.